

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI**

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

TO‘PLAMI

2024-yil 22-23 may

SAMARQAND 2024

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Tashkiliy qo‘mita:

Murtazaev Olim

Tashkiliy qo‘mita raisi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali direktori, i.f.d., professor

G‘aybullayev Raxim Murodovich

Tashkiliy qo‘mita raisi o‘rinbosari: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasi mudiri, i.f.d., professor

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Axrorov Farxod Baxriddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali o‘quv ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, i.f.n., dotsent

Abdullayev Zafar Xasanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, i.f.f.d., dotsent

Taniyev Ahmadjon Bahromovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va moliya” fakulteti dekani, i.f.n., professor

Abduvohidov Sunatillo Abdinabiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

Mardonov Mamed Shavkatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasi mudiri, i.f.f.d., dotsent

Amonov Adxam Kamolovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalar” kafedrasi dotsenti, i.f.n.

Xikmatov Xakimxon Xamzaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasi dotsenti, i.f.n.

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Toyirov Yunus Allamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrası dotsenti, i.f.f.d

Axrorov Zarif Oripovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrası dotsenti, i.f.f.d

Tog‘ayev Salim Sobirovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrası dotsenti, i.f.f.d

Tuychiyev Sherxon Shuxrat o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrası katta o‘qituvchisi, i.f.f.d

Nazarov Qilich Xolmuradovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrası assistenti

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

“Iqtisodiyotni globallashuvi sharoitida Respublika moliya va bank tizimi barqarorligini ta’minlash va yanada rivojlantirish istiqbollari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. Samarqand. TDIU SF, 2024 yil.

Nashr uchun mas’ul: R.M. Gaybullayev - i.f.d., professor

Tahririyat hay’ati raisi: O. Murtazayev - i.f.d., professor

Tahririyat hay’ati a’zolari:

Z.X. Abdullayev - iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori, dotsent

Y.A. Toyirov - iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori, v.b dotsent

S.S. Tog’ayev - iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori, dotsent

Z.O. Axrorov - iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori, dotsent

Sh.Sh. Tuychiyev - iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori

Texnik muharrirlar:

X.J. Kazakov - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida katta o’qituvchisi

S.N. Baratov - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida assistenti

B.N. Jo’rayev - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida assistenti

M.A. Karimov - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida assistenti

Sahifalovchi: Chuponova Dilbar Husniddin qizi

Taqrizchilar: i.f.d., professor A.Y. Abdullayev

i.f.d., professor K.B. O’rozov

Ushbu to’plamga 2024 yil 22-23 may kunlari Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialida **“Iqtisodiyotni globallashuvi sharoitida Respublika moliya va bank tizimi barqarorligini ta’minlash va yanada rivojlantirish istiqbollari”** mavzusida o’tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman qatnashchilarining ma’ruza materiallari kiritilgan. To’plam OTM professor-o’qituvchilari, katta-ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil izlanuvchilar, magistralar va bakalavrlar uchun mo’ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas’ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to’g’ri kelmasligi mumkin.

©Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali, 2024

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING HUDUDLARNING IJTIMOY-IQTISODIY KO’RSATKICHLARIGA TA’SIRI VA UNING EKONOMETRIK TAHLILI

Shukurov Ikrom Abdurashitovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
“Oliy matematika” kafedrasida katta o’qituvchisi

Email: ikrom.shukurov@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy ko’rsatkichiga ta’siri va uning ekonometrik tahlili keltirilgan. Tahlilda eng kichik kvadratlar usuli yordamida tahlil olib borilgan.

Kalit so’zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, ekonometrik tahlil, innovatsiya, korrelyatsiya-regressiya, ekstrapolyatsiya, samara, samaradorlik, natijaviy omil.

Аннотация: В данной статье представлено влияние малого бизнеса и частного предпринимательства в нашей стране на социально-экономический показатель регионов и его эконометрический анализ. Анализ проводился методом наименьших квадратов.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, эконометрический анализ, инновация, корреляционная регрессия, экстраполяция, результативность, результативность, фактор результата

Annotation: This article presents the influence of small businesses and private entrepreneurship in our country on the socio-economic indicators of the regions and its econometric analysis. The analysis was carried out using the least squares method

Keywords: small business, private entrepreneurship, econometric analysis, innovation, correlation regression, extrapolation, effectiveness, efficiency, outcome factor

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, unga keng iqtisodiy erkinlik berish bilan tavsiflanadi. Shu jihatdan, hozirgi kunda respublikamizda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga alohida e’tibor berilmoqda. Chunki, kichik biznes va tadbirkorlik sohasini rivojlantirish masalasiga davlatimiz iqtisodiy siyosatining strategik vazifasi sifatida qaralmoqda.

Kichik biznes kapital taqchilligi sharoitida ko‘p mablag‘ talab etmaydigan xo‘jalik faoliyati sifatida resurslar aylanmasining yuqori sur‘atlarini ta‘minlaydi,

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

iqtisodiyotni qayta qurish, iqtisodiy nobarqarorlik va resurslar cheklanganligi sharoitida iste'mol bozorini shakllantirish va uni to'ldirish muammosini tez hamda tejimli tarzda hal etadi. Kichik korxonalar iste'mol talabining o'zgarishiga darhol moslashadi va shu yo'l bilan iste'mol bozoridagi zaruriy muvozanatni ta'minlaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bozor iqtisodiyoti asoslari, jumladan xususiy mulk shakllariga asoslangan korxonalar faoliyati ilmiy tadqiqotchilar tomonidan ko'p yillar davomida har tomonlama o'rganilib kelingan. Kichik biznes muammolarining ayrim nazariy va amaliy yo'nalishlari chet ellik iqtisodchi olimlar K.Dj.Kempbell, Djon Berdjies, Den Shtaynxoff, X.Shvalbe, E.A.Utkin, M.M. Maksimtsov, V.Ya.Gorfinkel va boshqalarning ilmiy ishlarida yoritib berilgan. Respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va kengaytirishning nazariy muammolari bilan iqtisodchi olimlar: S.S. G'ulomov, Yo.A. Abdullaev, V.B. Berkinov, B.Yu. Xodiev va boshqalar shug'ullanib kelmoqdalar. Jumladan, S.S. G'ulomovning - Tadbirkorlik va kichik biznes, B.Yu Xodiev, M.S.Qosimova va boshqalarning - Kichik biznesni boshqarish, Shodibekova D. A, M.S.Qosimova va boshqalarning — Kichik biznesni boshqarish, M.R. Boltaboev va boshqalarning - Kichik biznes va tadbirkorlik kabi o'quv qo'llanmalarida kichik biznesning shakllanishi va rivojlanishi, kichik biznes tashkiliy formalari, rejalashtirish, litsenziyalash, boshqarish psixologiyasi, kichik biznesni moliyaviy holati va kredit bilan ta'minlash, kichik biznesda marketingni xususiyatlari ko'rib chiqilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida mehnat taqsimoti nisbatan yuqori darajada chuqurlashib borayotgan kichik korxonalarda jarayonlar samaradorligini oshirish uchun maqbul iqtisodiy va boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va ularni ijrosini ta'minlash alohida muhim hisoblanadi. Zamonaviy boshqaruv tizimi esa iqtisodiy jarayon va hodisalarning kelgusidagi holati hamda ko'lamini aniqlashda ishonchli usul va vositalardan foydalanishni taqozo etadi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Tadqiqotimizda kichik tadbirkorlikning hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini baholash va prognozlashtirish modelini ishlab chiqish maqsadida Yo.A.Abdullayev, Ya.R.Magnus, M.Ivanova, Endryu F.Sigel kabi olimlarning ilmiy ishlarini o'rganib chiqdik. Ular ekonometrik tahlil, ya'ni korrelyatsion-regression tahlil asosida istiqbollashtirish usullari-ni ishlab chiqishgan va ularni takomillashtirish bo'yicha ishlarni amalga oshirganlar.

Kichik tadbirkorlikning hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri samaradorligini oshirishni korrelyatsion-regression tahlil usullari yordamida tahlil qilish asosida omillar orasidagi bog'liqlik kuchini aniqlash hamda investitsion faoliyatni tahlil etish va baholash orqali kichik tadbirkorlik sohasida samarali iqtisodiy va boshqaruv qarorlari aniqlanadi.

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Bunda model tuzilishining eng muhim bosqichi natijaviy, bashorat qilingan ko‘rsatkichning tanlab olingan omillarga bog‘liqligini tavsiflovchi ekonometrik ifodani tanlashdan iboratdir. Kichik tadbirkorlikning hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri samaradorligini oshirishni istiqbollashtirish ko‘lami qanchalik aniq va mufassal bo‘lsa, ushbu tizimni boshqarish va jozibadorlikni oshirish imkoniyatlari shunchalik yuqori bo‘ladi. Kichik tadbirkorlikning hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri samaradorligini oshirishni tahlil etish va istiqbollashtirishda formallashtirish usulga taalluqli bo‘lgan korrelyatsiya-regressiya, ekstrapolyatsiya, trend va boshqa matematik-statistik usullardan foydalanish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Formallashtirish usulda iqtisodiy jarayonlarni istiqbollashtirish masalasiga ijobiy yondashuvlar bilan bir qatorda miqdoriy baholashning iqtisodiy ahamiyati unchalik yuqori emas, degan nuqtai nazar tarafdorlari ham mavjud. Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tadqiq etishda ilmiy istiqbollashtirishning uch guruhini alohida ko‘rsatib o‘tish mumkin: taraqqiyot yo‘nalishlari va tendensiyalarini tavsiflovchi istiqbollar; kelajakdagi aniq bir vaqtda sodir bo‘lish ehtimoli yuqori bo‘lgan hodisalarni tavsiflovchi istiqbollar; kelajakda kutilayotgan holatni tavsiflovchi istiqbollar. Kichik tadbirkorlikning hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri samaradorligini oshirishni istiqbollashtirishda faqatgina birinchi guruhga taalluqli bo‘lgan modellardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi vaqtda Kichik tadbirkorlikning hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri samaradorligiga ta’sir etuvchi asosiy omillarni korrelyatsion-regression usullardan foydalanib aniqlash, ko‘p omilli regression modellarni tuzish orqali uning rivojlanish istiqbolini bashorat qilish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot ishlarini bajarish uchun birinchi navbatda Kichik tadbirkorlik sohasida investitsion jarayonlarga ta’sir etuvchi barcha omillarni aniqlash va korrelyatsion-regression usullardan foydalanib, ulardan eng asosiylarini tanlab olishdan boshlanadi. Kichik tadbirkorlikning hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri samaradorligini oshirishning ekonometrik modelini tuzish uchun unga ta’sir etuvchi quyidagi omillar tanlab olindi (1-jadval):

1-jadval

Hududlarning aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan yalpi ichki mahsuloti hamda undaa kichik tadbirkorlik ulushi.

Hududlar	Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan yalpi ichki mahsulot (ming. cʻm) – Y	YaIM da kichik tadbirkorlik ulushi (%), X
Samarqand shahar	7427.0	81,2
Kattaqo‘rg‘on	1629.1	79,4
Oqdaryo	1057,9	76,8

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Ishtixon	1165,2	74,6
Qo’shrabot	258,9	25,9

Ushbu omillarning natijaviy omilga ta’sirini aniqlash uchun korrelyatsion-regression tahlil usullaridan foydalanish mumkin. Bu esa juft korrelyatsiya koeffitsiyentlarini hisoblash yo’li bilan aniqlanadi. Bu usul bizga bir-birini takrorlaydigan va natijaviy omil bilan kuchsizroq bog‘lanishda bo‘lgan omillarni tuzilayotgan ekonometrik modelga kiritmaslik imkonini beradi. So’ngra korrelyatsion-regression usullar yordamida ko‘p omilli ekonometrik model tuziladi.

Omillar bog‘liqligining ekonometrik modelini aniqlash uchun ko‘p omilli korelyatsion-regression tahlil usulidan foydalaniladi. Ishda samaradorlik ko‘rsatkichlarini tahlil qilish uchun quyidagi ekonometrik modeldan (ko‘p omilli regressiya tenglamasidan) foydalanildi:

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^m \beta_i x_i \quad \text{– chiziqli model}$$

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^m \beta_i \ln x_i \quad \text{– logarifmik model}$$

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_i}{x_i} \quad \text{– giperbolik model}$$

$$y = \beta_0 \prod_{i=1}^m x_i^{\beta_i} \quad \text{– ko‘rsatkichli model}$$

bunda, β_0 – ozod hadi;

y – xizmat ko‘rsatish sohasi asosiy kapitaliga kiritilayotgan investitsiyalar hajmi
 x – xizmat ko‘rsatish sohasi asosiy kapitaliga kiritilayotgan investitsiyalar hajmiga ta’sir etuvchi asosiy omillar;

m – tanlangan omillar soni.

$Y=a+bx$ chiziqli regressiyaning a va b parametrlarini hisoblash uchun quyidagi normal tenglamalar sistemasini a va b larga nisbatan yechamiz:

$Y=a+bx$ chiziqli regressiyaning a va b parametrlarini hisoblash uchun quyidagi normal tenglamalar sistemasini a va b larga nisbatan yechamiz:

$$\begin{aligned} n \cdot a + b \cdot \sum x &= \sum y \\ a \cdot \sum x + b \cdot \sum x^2 &= \sum x \cdot y \end{aligned}$$

Natijada regressiya tenglamasini olamiz:

$$Y_x = 783,62 + 0,65 \cdot x$$

Tuzilgan regressiya tenglamasi o‘rtacha kunlik ish haqqini 1000 so‘mga ortishi oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish uchun xarajatlar ulushi o‘rtacha 650 so‘mga ortishini ko‘rsatadi.

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Mamlakatimizda bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga shaxsan davlatimiz rahbari tomonidan e’tibor qaratilmoqda. Tadbirkorlik vakillari bilan muntazam ravishda o’tkazilayotgan, shu jumladan 2021 yil 20 avgustida bo’lib o’tkan uchrashuv ham bu fikrning yaqqol dalili.

Xorijiy mamlakatlar tajribalarida, birinchidan, rivojlanayotgan mamlakatlarda muhim iqtisodiy omillardan biri, bu kichik biznes rivoji bo’lib, bu boradagi har qanday umummanfaatini ko’zlagan samarali faoliyatlar davlat ahamiyatiga ega bo’ladi va qo’llab-quvvatlanadi. Zero, kichik biznes faoliyati o’sib, yanada samarali biznesga aylanishi, mamlakat ichki bozorini tovar hamda xizmatlar turlari bilan to’ldirishi, shu tariqa eksport salohiyati rivojiga hissa qo’shilishi, aholining ish bilan bandligi muammosi echilishiga ko’maklashuvi, aholining real daromadi o’sishiga, pirovard natijada aholining turmush darajasini yuksalishiga olib keladi. Ikkinchidan, iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida, jahon bozorida raqobat kuchayayotgan bir paytda, yirik korxonalaridan ko’ra aynan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarida raqobatga dosh berish, manevrlar qilish, ishlab chiqarish yo’nalishini o’zgartirish kabi iqtisodiy chora tadbirlar ko’rish oson kechadi. Ko’rinib turibdiki, xorijiy mamlakatlarda kichik biznesni har tomonlama qo’llab-quvvatlashning rivojlangan tizimi mavjud bo’lib, bu hol raqobatning kuchayishi sharoitida ijtimoiy-itisodiy muhitning barqaror taraqqiy etishini ta’minlaydi. Bu esa, davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash mexanizmining to’laqonli rivojlanganligidan dalolat beradi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, hududlarning aholi jon boshiga to’g’ri keladigan yalpi ichki mahsuloti hajmida kichik tadbirkorlik ulushining ham ahamiyati bor. Hududlarda kichik tadbirkorlik salohiyatini oshirish orqali aholi jon boshiga to’g’ri keladigan yalpi ichki mahsulotning hajmini oshirishga erishish mumkin.

Tadbirkorlik va biznes iqtisodiy faoliyatning bir turi bo’lib, bu tushunchalar xususiy shaxslar, korxonalar, tashkilotlar tomonidan daromad olish maqsadida o’zining va shartnomadagi sheriklarining manfaatlarini ko’zlab, ishlab chiqarish, sotib olish va sotish yoki boshqa tovarlar, xizmatlarni amalga oshirish yoki pulga ayirboshlash kabi erkin xo’jalik yuritish faoliyatini yuritishni bildiradi. Kichik biznes subyektlari huquqiy maqomi, band bo’lgan xodimlar soni, mulkchilik shakli, faoliyat yo’nalishi, faoliyatning tarmoq yo’nalishlari bo’yicha bir qancha shakllari mavjud. Kichik biznes subyektlari jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozini salbiy oqibatlarini natijasida vujudga kelgan muammolarni hal etishga muhim hissa qo’shadi.

“IQTISODIYOTNI GLOBALASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 iyulda “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 3832-sonli Qarori
2. Шукуров И.А. Маркетинг соҳасида оддий чизикли эконометрик моделлаштириш. Теория и практика современной науки. №1(91)-сон. 2023 йил 31 Январь.
3. Shukurov I.A. Aholining kunlik daromadlari, o‘rtacha kunlik ish haqi va ishsizlarning o‘rtacha yoshi o‘rtasidagi bog‘lanishining ko‘p omilli korrelyatsion-regression tahlili. Academic Research in Educational Sciences (ARES). Volume 4 Issue 4. 2023 April.
4. Shukurov I.A. Raximova U.Z. Egamqulov D. – IK-420 guruh talabasi. Statistics of regression coefficient and correlation coefficient practical assessment of significance. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ). Volume 11 Issue 4. 2023 April.
5. www.stat.uz O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi rasmiy sayti.

SAMARQAND VILOYATIDA GO’SHT ISHLAB CHIQRARISH VA UNI EKONOMETRIK TAHLILI

Raximov Abdulaxad Nematovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada Samarqand viloyatida 2006-2023 yillarda sut va go’sht ishlab chiqarishning narxi, veterinariya xizmatlari, ish haqi, oziqa birligi uchun qilingan xarajatlar o‘zaro bog‘liqligining modellari tuzilgan. Ekonometrik modelning parametrlarini aniqlash, modelning mohiyatligini, model koeffitsientlarini muhimligini aniqlash masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Ekonometrik usullar, ekonometrik modellar, mahsulotlar, omillar, ilmiy asos.

Аннотация. В статье сформулированы модели взаимосвязи стоимости производства молока и мяса, ветеринарных услуг, заработной платы, затрат на единицу корма в Самаркандской области в 2006-2023 годах. Рассмотрены вопросы определения параметров эконометрической модели, определения существенности модели, значимости модельных коэффициентов.

Ключевые слова: Эконометрические методы, эконометрические модели, продукты, факторы, научная основа.

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

5	Табаев А.З. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА АГРОКИМЁВИЙ ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШ ЙЎЛЛАРИ	546
6	Rabbimov E.A, G'afforov I.I. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA REKLAMA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH.	550
7	Shukurov I.A. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING HUDUDLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI VA UNING EKONOMETRIK TAHLILI	554
8	Raximov A.N. SAMARQAND VILOYATIDA GO'SHT ISHLAB CHIQRISH VA UNI EKONOMETRIK TAHLILI	559
9	Исхакова С.А. ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ	563
10	Ergashov U. Z. QISHLOQ XO'JALIGINI BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISHI	567
11	Боронов Б.Ф, Мустафоев А.Ф. ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ОБЪЕКТИ СИФАТИДАГИ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ	573
12	Марданова Б.А. РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	577
13	Умиркулов Б. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ЮРИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ	583
14	Қаршибоев Х.Қ. ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ ВА УНИНГ МУАММОЛАРИ ТАҲЛИЛИ	587
15	Bauetdinov M.J. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTAR FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING DOLZAB MASALALARI	595
16	Мамарасулов Д.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	598
17	Dadabaev SH. QURILISH TASHKILOTLARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR TAHLILI	605
18	Мусрединова Т. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ	610
19	Адхатов.С. YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH DAVRIDA BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING	615